

Resultados del análisis de la CD y Actitud hacia las TD para la muestra total, según el género

Items	D1	D2	Chicas		Chicos		t	p	D cohen
			Media	DT	Media	DT			
CD total			3.69	.60	3.72	.64	-1.276	.101	.623
CD01. Tener claro por dónde empezar un ejercicio en clase, buscando más allá del enunciado	.534		3.6	1.032	3.64	1.006	-.96	.169	1.02
CD02. Encontrar la versión completa de un documento del que sólo conozco el título	.581		3.56	1.149	3.61	1.107	-1.215	.112	1.129
CD03. Confirmar un dato que he leído en la Wikipedia pero de la que no estoy seguro/a	.546		3.64	1.191	3.64	1.132	-.037	.485	1.163
CD04. Guardar de manera ordenada todos los enlaces con la información de un trabajo de clase	.58		4.06	1.138	3.79	1.209	6.626	<.001	1.173
CD05. Hacer un mapa conceptual digital antes de redactar un trabajo completo	.58		3.21	1.291	2.95	1.262	5.718	<.001	1.277
CD06. Conectarse a la red wifi más segura entre las que están disponibles	.421		4.1	1.162	4.3	1.067	-4.955	<.001	1.117
CD07. Digitalizar un documento con una buena resolución	.582		3.63	1.234	3.68	1.262	-1.262	.104	1.248
CD08. Convertir a pdf un archivo de texto	.536		4.06	1.277	4.12	1.239	-1.281	.1	1.259
CD09. Enviar un correo electrónico con un destinatario con copia oculta	.363		2.67	1.557	2.93	1.559	-4.892	<.001	1.558
CD10. Diseñar una nueva plantilla para una presentación de diapositivas	.538		4.07	1.28	3.97	1.281	2.263	.012	1.281
CD11. Resumir en un tweet de 280 caracteres la idea principal de un documental	.642		3.53	1.298	3.45	1.346	1.836	.033	1.322
CD12. Valorar cuando las presentaciones de mis compañeros son demasiado simples	.527		4.22	.969	4.05	1.055	4.794	<.001	1.012
CD13. Darme cuenta cuando me están engañando con un mensaje multimedia	.473		3.95	1.105	4.1	1.042	-3.904	<.001	1.075
CD14. Elegir la mejor opción (cámara de fotos, cámara del móvil, etc.) para grabar un vídeo	.476		4.35	.941	4.32	.96	.699	.242	.951
CD15. Preparar mi videocurrículum	.469		2.67	1.441	2.78	1.436	-2.366	.009	1.439
CD16. Enviar a mis amigos un vídeo de 2Gb por Internet	.527		3.56	1.438	3.85	1.363	-5.948	<.001	1.402
CD17. Hacer una videoconferencia con tres amigos/as o más	.343		4.83	.604	4.73	.739	4.094	<.001	.673
CD18. Publicar mis contenidos digitales con una licencia Creative Commons	.325		2.14	1.308	2.33	1.376	-4.057	<.001	1.341
CD19. Trabajar colaborativamente en un documento compartido en la nube	.582		3.92	1.405	4.11	1.248	-4.05	<.001	1.331
ACTITUD			3.89	.71	3.94	.73	-1.587	.056	.723
ACT01. Me resulta fácil utilizarlas	.431		4.27	.951	4.32	.926	-1.53	.063	.939
ACT02. Disfruto utilizándolas	.607		4.21	1.002	4.28	.987	-1.871	.031	.995
ACT03. Me ayudan a aprender de manera autónoma	.545		4.14	.983	4.11	.997	.75	.227	.99
ACT04. Me facilitan la comunicación con mis compañeros y con mis profesores	.452		4.53	.866	4.42	.96	3.433	<.001	.913
ACT05. Aprendo mejor cuando las utilizo	.765		3.77	1.104	3.83	1.122	-1.58	.057	1.113
ACT06. Utilizarlas hace que aumente mi motivación	.817		3.63	1.197	3.73	1.213	-2.305	.011	1.205
ACT07. Utilizarlas potencia mi creatividad	.728		3.69	1.183	3.81	1.161	-2.758	.003	1.172
ACT08. Utilizarlas favorece mi escritura	.545		3.15	1.383	3.2	1.434	-.838	.201	1.408
ACT09. Deberían estar más presentes en el currículum (en el plan de estudios)	.647		3.65	1.179	3.72	1.195	-1.652	.049	1.187

Nota. D1: Peso factorial de cada ítem para la dimensión de CD; D2: Peso factorial de cada ítem para la dimensión Actitud hacia las TD. DT: Desviación Típica.

Resultados del análisis de la CD y Actitud hacia las TD para 2º de la ESO, según el género

Items	Chicas		Chicos		t	p	D cohen
	Media	DT	Media	DT			
CD total	3.63	.595	3.64	.673	-.373	.354	.636
CD01. Tener claro por dónde empezar un ejercicio en clase, buscando más allá del enunciado	3.64	1.068	3.58	1.062	.964	.168	1.065
CD02. Encontrar la versión completa de un documento del que sólo conozco el título	3.42	1.16	3.51	1.121	-1.543	.062	1.141
CD03. Confirmar un dato que he leído en la Wikipedia pero de la que no estoy seguro/a	3.52	1.223	3.54	1.155	-.42	.337	1.189
CD04. Guardar de manera ordenada todos los enlaces con la información de un trabajo de clase	4	1.196	3.72	1.222	4.473	<.001	1.209
CD05. Hacer un mapa conceptual digital antes de redactar un trabajo completo	3.15	1.299	2.88	1.286	4.159	<.001	1.292
CD06. Conectarse a la red wifi más segura entre las que están disponibles	4.15	1.138	4.33	1.07	-3.152	<.001	1.104
CD08. Convertir a pdf un archivo de texto	3.59	1.216	3.62	1.287	-.382	.351	1.253
CD09. Enviar un correo electrónico con un destinatario con copia oculta	3.89	1.354	3.96	1.317	-1.082	.14	1.335
CD10. Diseñar una nueva plantilla para una presentación de diapositivas	2.73	1.573	2.96	1.556	-2.913	.002	1.564
CD11. Resumir en un tweet de 280 caracteres la idea principal de un documental	4.03	1.279	3.9	1.328	1.851	.032	1.304
CD12. Valorar cuando las presentaciones de mis compañeros son demasiado simples	3.27	1.36	3.23	1.379	.568	.285	1.37
CD13. Darme cuenta cuando me están engañando con un mensaje multimedia	4.18	1.006	3.98	1.09	3.68	<.001	1.049
CD14. Elegir la mejor opción (cámara de fotos, cámara del móvil, etc.) para grabar un vídeo	3.95	1.131	4.07	1.074	-2.085	.019	1.102
CD15. Preparar mi videocurrículum	4.37	.907	4.32	.964	.979	.164	.936
CD16. Enviar a mis amigos un vídeo de 2Gb por Internet	2.62	1.47	2.67	1.435	-.545	.293	1.452
CD17. Hacer una videoconferencia con tres amigos/as o más	3.5	1.453	3.72	1.437	-2.841	.002	1.445
CD18. Publicar mis contenidos digitales con una licencia Creative Commons	4.79	.705	4.68	.824	2.756	.003	.768
CD19. Trabajar colaborativamente en un documento compartido en la nube	2.15	1.321	2.35	1.396	-2.917	.002	1.36
ACTITUD	3.71	1.457	3.92	1.346	-2.913	.002	1.401
ACT01. Me resulta fácil utilizarlas	3.94	.682	3.94	.734	-.111	.456	.709
ACT02. Disfruto utilizándolas	4.34	.945	4.32	.954	.544	.293	.95
ACT03. Me ayudan a aprender de manera autónoma	4.3	.975	4.31	1.013	-.229	.41	.994
ACT04. Me facilitan la comunicación con mis compañeros y con mis profesores	4.13	.99	4.06	1.029	1.265	.103	1.01
ACT05. Aprendo mejor cuando las utilizo	4.56	.862	4.44	.958	2.501	.006	.912
ACT06. Utilizarlas hace que aumente mi motivación	3.85	1.057	3.8	1.143	.867	.193	1.102
ACT07. Utilizarlas potencia mi creatividad	3.74	1.187	3.81	1.228	-1.126	.13	1.208
ACT08. Utilizarlas favorece mi escritura	3.77	1.191	3.89	1.136	-2.119	.017	1.164
ACT09. Deberían estar más presentes en el currículum (en el plan de estudios)	3.15	1.409	3.22	1.451	-.915	.18	1.431
	3.64	1.179	3.66	1.234	-.309	.379	1.207

Nota. DT: Desviación Típica.

Resultados del análisis de la CD y Actitud hacia las TD para 4º de la ESO, según el género

Items	Chicas		Chicos		t	p	D cohen
	Media	DT	Media	DT			
CD total	3.71	.619	3.75	.619	-1.181	.119	.619
CD01. Tener claro por dónde empezar un ejercicio en clase, buscando más allá del enunciado	3.6	1.011	3.69	.956	-1.627	.052	.985
CD02. Encontrar la versión completa de un documento del que sólo conozco el título	3.63	1.152	3.65	1.105	-.374	.354	1.13
CD03. Confirmar un dato que he leído en la Wikipedia pero de la que no estoy seguro/a	3.72	1.156	3.7	1.104	.334	.369	1.132
CD04. Guardar de manera ordenada todos los enlaces con la información de un trabajo de clase	4.1	1.112	3.83	1.196	4.316	<.001	1.153
CD05. Hacer un mapa conceptual digital antes de redactar un trabajo completo	3.28	1.274	2.96	1.232	4.693	<.001	1.254
CD06. Conectarse a la red wifi más segura entre las que están disponibles	4.1	1.184	4.3	1.056	-3.195	<.001	1.125
CD07. Digitalizar un documento con una buena	3.6	1.265	3.68	1.249	-1.155	.124	1.258
CD08. Convertir a pdf un archivo de texto	4.13	1.228	4.17	1.196	-.565	.286	1.213
CD09. Enviar un correo electrónico con un destinatario con copia oculta	2.61	1.538	2.89	1.554	-3.369	<.001	1.546
CD10. Diseñar una nueva plantilla para una presentación de diapositivas	4.1	1.287	4.01	1.245	1.278	.101	1.267
CD11. Resumir en un tweet de 280 caracteres la idea principal de un documental	3.65	1.248	3.56	1.312	1.413	.079	1.279
CD12. Valorar cuando las presentaciones de mis compañeros son demasiado simples	4.23	.949	4.06	1.054	3.206	<.001	1
CD13. Darme cuenta cuando me están engañando con un mensaje multimedia	3.93	1.097	4.11	1.02	-3.005	.001	1.061
CD14. Elegir la mejor opción (cámara de fotos, cámara del móvil, etc.) para grabar un vídeo	4.31	.983	4.36	.949	-.892	.186	.967
CD15. Preparar mi videocurrículum	2.74	1.451	2.85	1.433	-1.438	.075	1.443
CD16. Enviar a mis amigos un vídeo de 2Gb por	3.55	1.441	3.98	1.28	-5.731	<.001	1.366
CD17. Hacer una videoconferencia con tres amigos/as	4.84	.552	4.77	.654	2.074	.019	.603
CD18. Publicar mis contenidos digitales con una licencia Creative Commons	2.13	1.268	2.27	1.332	-1.912	.028	1.299
CD19. Trabajar colaborativamente en un documento compartido en la nube	3.97	1.399	4.22	1.167	-3.547	<.001	1.294
ACTITUD	3.86	.736	3.93	.728	-1.792	.037	.733
ACT01. Me resulta fácil utilizarlas	4.2	.99	4.32	.916	-2.419	.008	.956
ACT02. Disfruto utilizándolas	4.12	1.039	4.26	.969	-2.423	.008	1.006
ACT03. Me ayudan a aprender de manera autónoma	4.11	1.006	4.14	.977	-.517	.303	.992
ACT04. Me facilitan la comunicación con mis compañeros y con mis profesores	4.52	.872	4.44	.933	1.7	.045	.901
ACT05. Aprendo mejor cuando las utilizo	3.73	1.121	3.9	1.089	-2.787	.003	1.106
ACT06. Utilizarlas hace que aumente mi motivación	3.62	1.187	3.7	1.194	-1.367	.086	1.191
ACT07. Utilizarlas potencia mi creatividad	3.67	1.178	3.73	1.163	-.988	.162	1.171
ACT08. Utilizarlas favorece mi escritura	3.2	1.363	3.16	1.423	.463	.322	1.392
ACT09. Deberían estar más presentes en el currículo (en el plan de estudios)	3.64	1.198	3.8	1.152	-2.439	.007	1.176

Nota. DT: Desviación Típica.

Resultados del análisis de la CD y Actitud hacia las TD para 2º de bachillerato, según el género

Items	Chicas		Chicos		t	p	D cohen
	Media	DT	Media	DT			
CD total	3.80	.535	3.89	.573	-1.769	.039	.552
CD01. Tener claro por dónde empezar un ejercicio en clase, buscando más allá del enunciado	3.49	.976	3.67	.933	-1.875	.031	.957
CD02. Encontrar la versión completa de un documento del que sólo conozco el título	3.84	1.031	3.92	.991	-.732	.232	1.014
CD03. Confirmar un dato que he leído en la Wikipedia pero de la que no estoy seguro/a	3.76	1.163	3.81	1.103	-.492	.312	1.137
CD04. Guardar de manera ordenada todos los enlaces con la información de un trabajo de clase	4.15	1.019	3.94	1.185	1.87	.031	1.095
CD05. Hacer un mapa conceptual digital antes de redactar un trabajo completo	3.14	1.308	3.23	1.232	-.659	.255	1.275
CD06. Conectarse a la red wifi más segura entre las que están disponibles	3.98	1.164	4.18	1.091	-1.819	.035	1.132
CD07. Digitalizar un documento con una buena	3.82	1.182	3.96	1.169	-1.234	.109	1.176
CD08. Convertir a pdf un archivo de texto	4.41	1.071	4.6	.856	-1.937	.027	.982
CD09. Enviar un correo electrónico con un destinatario con copia oculta	2.64	1.565	2.95	1.594	-1.96	.025	1.578
CD10. Diseñar una nueva plantilla para una presentación de diapositivas	4.13	1.26	4.11	1.195	.162	.436	1.232
CD11. Resumir en un tweet de 280 caracteres la idea principal de un documental	4	1.041	3.97	1.121	.218	.414	1.077
CD12. Valorar cuando las presentaciones de mis compañeros son demasiado simples	4.28	.907	4.27	.871	.033	.487	.891
CD13. Darme cuenta cuando me están engañando con un mensaje multimedia	4	1.049	4.18	.983	-1.76	.04	1.021
CD14. Elegir la mejor opción (cámara de fotos, cámara del móvil, etc.) para grabar un vídeo	4.37	.921	4.19	.979	1.932	.027	.947
CD15. Preparar mi videocurrículum	2.57	1.308	3.04	1.41	-3.536	<.001	1.354
CD16. Enviar a mis amigos un vídeo de 2Gb por	3.79	1.368	4	1.282	-1.614	.054	1.331
CD17. Hacer una videoconferencia con tres amigos/as o	4.92	.341	4.81	.623	2.278	.012	.486
CD18. Publicar mis contenidos digitales con una licencia Creative Commons	2.12	1.387	2.44	1.446	-2.288	.011	1.413
CD19. Trabajar colaborativamente en un documento compartido en la nube	4.45	1.061	4.52	.918	-.671	.251	1.001
ACTITUD	3.82	.732	3.87	.749	-.635	.263	.740
ACT01. Me resulta fácil utilizarlas	4.28	.827	4.35	.842	-.849	.198	.834
ACT02. Disfruto utilizándolas	4.21	.955	4.22	.941	-.075	.47	.949
ACT03. Me ayudan a aprender de manera autónoma	4.23	.884	4.19	.928	.362	.359	.904
ACT04. Me facilitan la comunicación con mis compañeros y con mis profesores	4.48	.861	4.28	1.053	2.035	.021	.95
ACT05. Aprendo mejor cuando las utilizo	3.6	1.179	3.68	1.141	-.697	.243	1.162
ACT06. Utilizarlas hace que aumente mi motivación	3.36	1.219	3.51	1.189	-1.228	.11	1.206
ACT07. Utilizarlas potencia mi creatividad	3.54	1.156	3.72	1.238	-1.474	.071	1.193
ACT08. Utilizarlas favorece mi escritura	3.02	1.362	3.21	1.405	-1.335	.091	1.381
ACT09. Deberían estar más presentes en el currículo (en el plan de estudios)	3.73	1.122	3.71	1.17	.159	.437	1.144

Nota. DT: Desviación Típica.